

MUSO TOSHMUHAMMAD O‘G‘LI OYBEKNING “BOLALIK” XOTIRA-QISSASINING YOSHLAR TARBIYASIDAGI AHAMIYATI

Masharipova Gularam Kamilovna

Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti professori, falsafa fanlari doktori,
Turon Fanlar akademiyasi akademigi

Og‘abek Shomurodov

Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti 13-23-guruh talabasi

Annotatsiya. Maqolada Muso Toshmuhammad o‘g‘li Oybekning “Bolalik” xotiralaridan parchalar keltirildi. YOshlikning beg‘ubor damlari, kattalarning yoshlar tarbiyasidagi o‘rni, hayotning achchiq haqiqatlari ilmiy jihatdan asoslab berildi. Bugungi kunda boy ma’naviy merosimizni qayta tiklash, yoshlarimizni ma’naviy barkamol inson qilib tarbiyalashda Oybekning “Bolalik” xotira-qissalari muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so‘zlar: bolalik, ma’naviy meros, iftixor tuyg‘usi, muhabbat, sadoqat, badiiy yutuqlar, badiiy ijod, qiziqarli voqealar.

Аннотация. В статье приведены отрывки из «Детство» воспоминаний сына Мусы Ташмухаммада Айбека. Научно обоснованы были невинные моменты молодости, роль взрослых в воспитании молодежи, горькая правда жизни. Сегодня мемуары-рассказы Айбека «Детство» имеют большое значение в восстановлении нашего богатого духовного наследия и воспитании нашей молодежи как духовно зрелых людей.

Ключевые слова: детство, духовное наследие, чувство гордости, любви, верности, художественные достижения, художественное творчество, интересные события.

Abstract. The article contains excerpts from “Childhood”, the memoirs of Musa Tashmuhammadov Oybek. The innocent moments of youth, the role of adults in raising youth, and the bitter truth of life were scientifically substantiated. Today, Oybek’s memoir-stories “Childhood” are of great importance in restoring our rich spiritual heritage and educating our youth as spiritually mature people.

Keywords: childhood, spiritual heritage, feelings of pride, love, fidelity, artistic achievements, artistic creativity, interesting events.

O‘zbek adabiyoti va ilm-fani rivojiga beqiyos hissa qo‘shgan Muso Toshmuhammad o‘g‘li Oybek ijodining g‘urur va iftixor tuyg‘ularini tarbiyalashda Vatanga, ajdodlarimiz ma’naviy merosiga muhabbat va sadoqat tuyg‘ularining ulkan ahamiyatini inobatga olgan holda - yosh avlod qalbida qadr-qimmat ko‘rsatish zamonamizning eng dolzarb muammolaridan biridir [1, 58-64-bb.].

O‘zbek adabiyotining ko‘p asrlik tarixida XX asr adabiyoti alohida o‘rin tutadi. Bu asrda o‘zbek adabiyoti Sharq va G‘arb adabiyotining eng yaxshi badiiy yutuqlarini o‘ziga singdirib, badiiy ijodning barcha turlari va janrlarida yaratilgan buyuk asarlar bilan boyitildi [2, 43-49-bb.].

Oybek barhayot chog‘idayoq el-yurt o‘rtasida nafaqat buyuk adib, balki buyuk inson sifatida ham mashhur bo‘lgan. Shuning uchun, xalqona ibora bilan aytganda, etti yoshdan etmish yoshgacha bo‘lgan toshkentliklar ham, poytaxtimizga yaqin va olis yurtlardan kelgan adabiyot muxlislari ham shu xonadonga kelib, o‘zbek adabiyotining bu porloq siymosini ziyorat qilishni o‘zlari uchun sharaf deb bilganlar. Moskva va Kiyev, Tbilisi va Boku, Olma-ota va Ashxobod singari shaharlardan kelgan atoqli yozuvchilar, tarjimonlar va adabiyotshunos olimlar esa bu xonadonda Oybek bilan bo‘lib o‘tgan suhbatlarni hayotlarining unutilmas daqiqalari sifatida yod etib yashaganlar [3, 88-b.].

Mashhur olim Muso Toshmuhammad o‘g‘li Oybek ijodiga oid ko‘plab ma‘lumotlar, jumladan hayotiga oid qiziqarli voqealar [4, 15-17-bb.], Oybekning “Navoiy” romani va uning yoshlar tarbiyasidagi ahamiyati [5], Muso Toshmuhammad o‘g‘li Oybek tanlangan asarlar 20-jildda [6, 7], Oybekning uy-muzeyi - yoshlar uchun ta‘lim maskani [8-10-bb.], Oybek ilmiy merosi va tarjima asarlarining yoshlar tarbiyasida tutgan o‘rni [9, 273-276-bb.] o‘rganilgan.

Ushbu maqolada Oybekning “Bolalik” xotiralaridan qissalar keltiramiz:

Tor ko‘chada, qo‘shnimizning eski, shaloq eshigi oldida mening chol bobom o‘z o‘rtog‘i - uzun soqolli, yirik jussali, kar quloq mo‘ysafid bilan nimalar to‘g‘risidadir ezmalanib so‘zlashadi. Bobom oriq, kichkina gavdasini devorga suyab, cho‘qqaygan: hassasini tizzalari orasiga qadagan. O‘rtog‘i esa qo‘pol, eski sag‘ri kavush kiygan, uzun, sertuk oyoqlarini uzatib, oftobga yag‘rinini tutgan holda, erga yonboshlab o‘tiribdi. Ko‘chadan ot, arava o‘tmaydi; shovqin-suron yo‘q. Siyrak o‘tkinchilar albatta qo‘l qovushtirib «Assalom!» deb o‘tadilar. CHollardan biri yoki ikkovi birdan javob beradi: «Va-alaykum...». Ushbu orqali o‘sha zamon insonlarining kattalarga hurmat, kichiklarga izzat da bo‘lishi, har bir ishni saloma berishdan boshlash zarurligiga urg‘u berilgan.

Men chollarning atrofida aylanaman. Dam bobomning, dam o‘rtog‘ining gavronday uzun hassasini «ot» qilib minaman, tuproqda hassalar chizgan izga qiziqib qarayman. Keyin bu quruq tayoqlarni taraqlatib uloqtiraman. Bobom o‘siq qoshlari tagida yashiringan ko‘zlarini yolg‘ondaka olaytirib, ko‘rsatgich barmog‘i bilan po‘pisa qiladi, men hassalarni tixirlik bilan egalariga qaytaraman. Keyin bobomning tizzasini quchoqlayman, bir tutam soqolini ushlayman, og‘zini ochishga qistab, tishlarini qidiraman.

- Tishing qani? - so‘rayman labini cho‘zib tortib.

“Bobom yuqori jag‘idagi qoraygan yarimta tishini ko‘rsatib, barmog‘i bilan likillatadi, men kulaman. Zerikib do‘ppimni osmonga otaman, tuproqqa «po‘p» etib tushadi. Bobom do‘ppimni qoqib kiygizib qo‘yadi.

- Qani, o‘g‘lim, kechagi cho‘pchakni ayt! Juda yaxshi cho‘pchak-da, - qistaydi meni bobom.

Aytmagunimcha qo‘yib yubormasligini bilaman-da, yod olganim ibratli bir cho‘pchakni aytib beraman. «Ofarin, ofarin!» deydi ikkovi ham qih-qih kulib. CHol meni qo‘yib yubormaydi”. Ushbu jumlar orqali yoshlarga ibratli cho‘pchaklar o‘rgatilgan va ularga eslatib turilgan.

- Qani, endi bir afandi aytib bersin!- deydi bir ko‘zini qisib bobomning o‘rtog‘i.

- Biladi, biladi. Qani, o‘g‘lim, afandining boqqoldan moy olganini ayt, - deydi orqamni qoqib bobom.

Men jindak tixirlik qilgandan so‘ng to‘tiday g‘ujillab beraman. Bobom quchoqlab yuzimdan o‘padi. O‘rtog‘i soqolini selkillatib kuladi:

- Esing bajo. Ilohim mingga kir! - deydi chol. Men yana o‘yin qidiraman. YUpqa devor tagidan oqib chiqib hovuzchaga quyilayotgan suvni shapillatmoqchi bo‘laman, lekin katta laganday hovuzchada yong‘oqday kichik ikkita-uchta og‘ringan olma raqs etadi, sharsharakchaga yaqinlashib birin-ketin sho‘ng‘iydi. Men qiziqib, uzoq tikilaman. Olmalar «men sendan qolamanmi?» deb biri-biri bilan talashganday, galma-gal sho‘ng‘ishadi. Yo‘q, endi sabrim tugaydi - engashib ularni olmoqchi bo‘laman.

- Hoy, yiqilib ketasan, huvari!, - koyinadi bobom o‘rnidan bazo‘r turib, qo‘limdan ushlaydi-da, uyga olib jo‘naydi. Uning qaddi juda bukilgan. Juda sekin yuradi. Har qadamda «Xudo!» deydi. «Senga topshirdim, Tosh omon bo‘lsin!» deb yolg‘iz o‘g‘lini, qishloqdagi dadamni duo qiladi.

O‘ymakor gullari bilinmaydigan darajada o‘chgan, qo‘sh tabyaqali eski eshikka kiramiz. Ustunlari, to‘sinlari yo‘g‘on otxonada bir ko‘zi ko‘r, qo‘ng‘ir sigirimiz pishillab yotadi. Xarida musichalar kukulashadi. Bobom meni bir tomoni otxonaga yopishgan uyiga to‘ppa-to‘g‘ri etaklaydi. U yoq-bu yoqni timirskilab namatning tagidan katta bir kalidni topib oladi-da, to‘rdagi sandiqni ochadi. Suyunib sandiqqa ko‘z tikaman. Qog‘ozlardagi, talinkalardagi har xil shirinliklardan — qand, parvarda, popuk, rusta va hokazolardan hovuch-hovuch olib, etagimni to‘ldirsam-da, eyaversam... Yo‘q, bobom ichimni tirnagan bu havasni bilganday meni sekin chetga itaradi. Atigi bir-ikki chaqmoq qand, bir-ikki dona yopishqoq popukni qo‘linga tutqazadi va darrov sandiqni darang-durung qilib qulfaydi. «Buvingga ko‘rsatma, uqdingmi?» deb tanbihlaydi chol.

Bu sandiqning yagona xo‘jayini buvim ekanini, shirinliklarni ko‘z qorachig‘iday ayab saqlashini yaxshi bilaman. SHuning uchun hovliga chiqishga, akamga yo biron boshqa bolaga ko‘z-ko‘z qilishga o‘zim ham qo‘rqaman. Nimqorong‘i uyda qandni

qasirlatib tez-tez chaynayman. Ammo nima bo‘ladi-yu, lop etib buvim kirib qoladi. Uzun bo‘yli, oriqli kampir katta ko‘zlarini olaytiradi:

- Buvang qursin, nega muncha sani yaxshi ko‘rmasa!- deb qichqiradi.

Men hovliga yuguraman, olma tagida yolg‘iz o‘zi tinchgina o‘ynab yurgan akam Isamuhammadga ko‘z-ko‘z qilaman. U juda yuvosh, shovqin-suronsiz, xarxashasiz bo‘lganidan, qiziqib qaraydi-qo‘yadi. Ayvonda do‘ppi tikib o‘tirgan onam buvimning tovushini eshitib, undan noxushlaganday qovog‘ini solib, yana ishini davom ettiraveradi. U mo‘min-ma‘qul kelinlardan bo‘lgani uchun buvimning chizig‘idan chiqmaydi, u bilan aytishmaydi. Ayollarga bo‘lgan hurmat, oilaning tinchligi va bolalar tarbiyasiga katta e‘tibor berilgan.

Xulosa. YUqorida biz Muso Toshmuhammad o‘g‘li Oybekning “Bolalik” qissasidan bir parcha keltirdik. Ushbu parchada yoshlarga ota-onalari, buvi va bevalar tomonidan ko‘p nasihatlar berilishi, turli xil hikoyalar, cho‘p-chaklar, ertaklar o‘rgatilishi, keyinchalik kitob – bilim bulog‘i ekanligi, jamiyatda har bir insonning o‘z o‘rniga ega bo‘lishi sodda tilda tushuntirib berilgan. Bu hayot haqiqatlari. Bugungi kunda biz yoshlarimiz tarbiyasi bilan ko‘proq shug‘ullanib, ularga ma‘naviy boy merosimizning urf-odatlarini, udumlari va qadriyatlarini o‘rgatsak maqsadga muvofiq bo‘lardik, chunki bugungi kundagi yoshlar Uchinchi Renessansning vorislari, ularga munosib farzand bo‘lishi zarur.

Adabiyotlar:

1. Masharipova G.K., Sadullayev S.A. Musa Tashmuhammad's son Aybek and his translated works. // Collection of materials of the 17th republican scientific conference on the topic "Problems of science in the interpretation of researchers". - September 30, 2023. - Part 1. - Pp. 58-64.

2. Masharipova G.K. Shomurodov O. Educational Significance Of Aibek's Story “Sister Gulnor” International Conference on Interdisciplinary Studies and Scientific Research Nottingham, UK 15th March, 2024 Website: <https://econferenceworld.org>. Pp. 43-49

3. Masharipova G.K., Xo‘jamurodov S. Visiting The House-Museum Of Aybek And Its Unique Educational Significance. International Scientific Journal Science Shine Volume 2. Issue 1. - 31. 03. 2023. – Pp. 88-92.

4. Maharipova G.K., A‘zamjonova S. Interesting Events From The Life Of Famous Scientist Aybek. International Consortium on Academic, Trends on Education and Science Hosted from London. - April 3rd -4th 2021. - Pp. 15-17.

5. Masharipova G.K., Xolmurodova D.E. Aybek's Novel “Navoi” And Its Significance In Youth Education // International Conference on Advance Research in Humanities, Sciences and Education LONDON, CONFERENCE, April 10th 2023 <https://confrencea.org>.

6. Muso Toshmuhammad o‘g‘li Oybek. Mukammal asarlar to‘plami. 19-jildlik. 12-jild. Hikoyalar, ocherklar, kundaliklar, pamfletlar, nutqlar. – Toshkent, Fan, 1978.

7. Muso Toshmuhammad o‘g‘li Oybek. Mukammal asarlar to‘plami. 20-jildlik. Rus tilida yozilgan asarlar. Maqolalar, nutqlar, taqrizlar. – Toshkent, Fan, 1985.

8. Masharipova G.K. Aibek's House-Museum Is An Educational Center For Young People. Web of scientist: international sciantifist research journal. Indoneziya, 2021. - Pp.4-10.

9. Masharipova G.K. Kosimova N.M. The Place Of Scientific Heritage And Translated Works Of Aybek In Youth Education //International Conference on Humanities, Education and Sciences Los Angeles, California, USA February 25th 2022 conferencezone.org - Pp.273-276.